

OS BENEFÍCIOS DA DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL NO PÓS- OPERATÓRIO DE MASTOPEXIA/MAMOPLASTIA REDUTORA: REVISÃO INTEGRATIVA

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23 / 11/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7817683

Maria Gabrielly de Carvalho Guimarães

Rafaela dias de Sousa

Thássila Ariele de Sousa Alencar

RESUMO

Introdução: Pacientes procuram as cirurgias de mastopexia/mamoplastia redutora devido à flacidez cutânea e ptose mamaria, visando harmonizar a mama. No pós-operatório podem surgir a presença de complicações, tais como a formação de edema, dor, queloides, flacidez, fraqueza muscular e cicatrizes hipertróficas. Para isso, entra a técnica de drenagem linfática manual, que auxilia na eliminação do excesso de líquido e toxinas que tem a finalidade de recolher o líquido preso entre as células e nutre os tecidos. **Objetivo:** O objetivo do referente estudo, consiste em expor os benefícios da drenagem linfática manual no pós-operatório de mastopexia/mamoplastia redutora. **Métodos:** O presente estudo tratou-se de uma revisão integrativa como método de alcance para o objetivo do trabalho. A demanda foi realizada nas seguintes bases de dados: PubMed (NationalLibraryof Medicine), Scielo (ScientificElectronic Library Online), e Google Acadêmico. **Conclusão:** A drenagem linfática manual possui inúmeros benefícios

quando aplicada no pós-operatório de Mastopexia/Mamoplastia redutora, uma vez que possui efeitos importantes, como: melhora do sistema imunológico e a circulação sanguínea e linfática, redução do edema, diminuição e prevenção de aderências, reconstituição da corrente circulatória periférica da lesão.

Palavras-chave: Mamoplastia, Mamoplastia redutora, Mastopexia, Pós-operatório e, Drenagem linfática manual

1 INTRODUÇÃO

Existem vários procedimentos no campo da cirurgia plástica estética para melhorar a forma e a aparência de diferentes partes do corpo. Devido à alta demanda e ampla atuação no Brasil e em vários outros países, alguns procedimentos desta área médica se destacam, beneficiando-se da expectativa de resultados que aproximem a aparência do indivíduo aos padrões cosméticos vigentes na sociedade contemporânea (SANTE; PASIAN, 2011).

As cirurgias de redução de mama têm como objetivo reduzir o tamanho das mamas quando se tem uma hipertrofia mamária que ultrapassam dos limites anatômicos do seu tamanho, ocasionadas por inúmeros fatores, como obesidade, genética, gravidez, tumores dentre outras, possibilitando as simétricas das mamas e livrando-se de futuras complicações posturais. A Mamoplastia redutora dispõe como função além de estética, também proporciona autoestima elevada alcançando consideravelmente a qualidade de vida das portadoras que sofrem dessa condição (EDUARDA, et al. 2021).

Em diversos casos, a Mamoplastia redutora está associada à Mastopexia, as pacientes procuram esses procedimentos devido à redução da formação de tecido orgânico mamário, flacidez cutânea e ptose mamaria, termo utilizado para flacidez das mamas, na qual é nomeada por graus I ao IV, conseguem ser discreta ou moderadas, pode ser realizada adicionando volume, retirando o excesso de pele. Esse procedimento visa harmonizar a mama, assim possibilitando manter o bem-estar ao paciente (SOUTO, et al. 2012).

As mastopexias periareolares são constantemente recomendadas para corrigir ptose leve (ROHRICH et al., 2006). A mastopexia vertical de pedículo medial é uma técnica que é possível ser utilizada em pacientes com todos os graus de ptose (QURESHI; MUCKATYN; TENENBAUM, 2018). Para Hall-Findlay e Shestak (2015), a técnica do T invertido é uma técnica flexível e adaptativa que permite a secagem do excesso de pele e levantamento do mamilo. Esta técnica é ideal para grau III ou ptose grave ou pele de má qualidade.

O pós-operatório de cirurgia inicia quando a paciente desperta da anestesia e seu término é apenas quando está totalmente recuperado, e não no momento que recebe alta do hospital (SILVA; MORAES, 2010). No pós-operatório pode surgir a presença de edema, dor, queloides, flacidez, fraqueza muscular e cicatrizes hipertróficas, para evitar ou amenizar é fundamental realizar tratamento estético como Drenagem Linfática Manual no período pré e pós-operatório, que é importante durante o pós-operatório (SOUZA, 2021).

A drenagem linfática manual é uma técnica de massagem que auxilia no processo da drenagem linfática, auxiliando na eliminação do excesso de líquido e toxinas que tem a finalidade de recolher o líquido preso entre as células e nutre os tecidos (LEDUC et al., 2015). O uso da drenagem linfática manual auxilia na rápida recuperação, alivia a pressão produzida pelo edema, melhora o processo de cicatrização e reparação tecidual, estimula os fibroblastos a realizar a mitose das células de colágeno e elastina, aumenta o fluxo sanguíneo, remove resíduos metabólicos e melhora o equilíbrio do manto hidrolipídico (DURAN et al., 2015).

A drenagem linfática manual de Vodder é realizada empurrando suavemente o tecido para promover o alívio da pressão com apenas um toque. O método Leduc é realizado em cinco movimentos, que são: drenagem dos linfonodos, movimentos circulares e combinados com os dedos, com movimentos leves e rítmicos uma drenagem repetindo os movimentos da área e o movimento do bracelete (BORGES, 2006). Já o método Godoy abstrai o uso de métodos circulares e movimentos básicos usados nas técnicas tradicionais e emprega as regras da hidrodinâmica, fisiologia e anatomia do sistema linfático (GODOY et al., 2015).

Tendo em consideração ao que foi exposto, o objetivo do referente estudo, consiste em expor os benefícios da drenagem linfática manual no pós-operatório de mastopexia/mamoplastia redutora. Com isso, esse estudo busca promover aos profissionais e pacientes um entendimento preciso sobre a atuação da drenagem linfática manual e seu desfecho para obtenção de bom resultado estético e funcional satisfatório.

2 MATERIAS E MÉTODOS

O presente estudo tratou-se de uma revisão integrativa como método de alcance para o objetivo do trabalho. A pergunta norteadora da presente pesquisa foi: “Quais os benefícios da drenagem linfática manual associada no pós-operatório de mastopexia/mamoplastia redutora?”.

A demanda foi realizada no período de Fevereiro a Março de 2023, nas seguintes bases de dados: PubMed (NationalLibraryof Medicine), Scielo (ScientificElectronic Library Online), e Google Acadêmico, com os cruzamentos dos seguintes descritores: “Pós- operatório”, “Mamoplastia”, “Mamoplastia redutora” “Mastopexia” e, “Drenagem linfática manual”, e suas devidas traduções para o inglês: “Postoperative”, “Manual lymphaticdrainage”, “Mammoplasty” “Reducing mammoplasty” e, “Mastopexy”, utilizando os operadores booleanos “AND” e “OR”.

Como critério de inclusão recorte de artigos publicados nos idiomas português e inglês, artigos extraídos do Google Acadêmico, PubMed e Scielo. Como critério de exclusão, foram eliminados os artigos com textos incompletos, os que não estiveram disponibilizados gratuitamente.

Quadro 1. Fluxograma para o entendimento da metodologia

Fonte: Autoras, 2023

3. RESULTADOS

Quadro 2 – Demonstrativo dos artigos selecionados com os benefícios da Drenagem linfática manual

Autores/Anos	Tema	Objetivos	Resultados
BORGES, 2010	Drenagem linfática manual pós mamoplastia de aumento.	O objetivo é verificar o efeito da drenagem linfática manual na redução das complicações mais frequentes nesta cirurgia que são: contratura capsular, dor, edema localizado, hematomas, infecções e deslocamento da prótese.	A drenagem linfática manual é necessária para a maioria das cirurgias plásticas ou reconstrutivas, pois a maioria dessas cirurgias causa uma grande destruição dos vasos sanguíneos, resultando em edema, dor, diminuição da sensibilidade da pele e consequente desconforto do paciente.
WOJCIECHOWSKI, 2016	Contribuições da drenagem linfática no pós-operatório de cirurgias estéticas.	A eficácia da drenagem linfática manual no pós-operatório de cirurgias plásticas.	Quanto aos benefícios da drenagem linfática manual na mamoplastia, em particular, foi encontrada na pesquisa de Wojciechowski (2016) que enfatizou essencialmente a contribuição no processo de cicatrização. De acordo com o autor isso ocorre, pois, principalmente na área da cirurgia, a massagem ajuda na elasticidade da pele,

			previne aderência e ajuda a melhorar o sistema circulatório periférico.
BORGES, 2006	A eficácia da drenagem linfática manual no pós-operatório de mamoplastia de aumento.	O objetivo desse trabalho é sobre os benefícios da Drenagem Linfática Manual no pós-operatório de mamoplastia de aumento.	Quando a técnica da drenagem linfática manual é realizada no pós-operatório imediato, melhora o desconforto e a dor por diminuir a congestão tecidual. Através da drenagem linfática manual, os esteticistas podem facilitar a reduzir esses eventos clínicos, como: edema, hematoma e fibrose, em modo de acelerar o processo de recuperação pós-operatória, e assim, prevenindo e controlando complicações comuns.
ELWING e SANCHES, 2010	Drenagem linfática no pós-operatório de mamoplastia	Verificar o efeito da drenagem linfática manual na redução da dor e das complicações existentes no pós-operatório de mamoplastia.	Com a drenagem linfática manual se alcança o aumento da capacidade de transporte das vias linfáticas, o que na maioria dos casos é suficiente para resolver com sucesso o linfedema, permitindo um esvaziamento contínuo em praticamente toda a extensão da área tratada; resultados esses da qual a obtenção e manutenção também são

			auxiliadas por outras medidas consistentes com a fisioterapia complexa.
GUIRRO e GUIRRO, 2002	Os efeitos da drenagem linfática no pós-operatório de mamoplastia	Verificar os benefícios da drenagem linfática na redução dos hematomas e consequentemente na cicatrização das cirurgias de mamoplastia de aumento.	A drenagem linfática manual é um método de mobilização linfática que retira líquido de determinadas áreas do corpo e ativa a mobilidade dos vasos linfáticos, o que melhora a oxigenação local e a circulação tecidual, acelerando o processo de cicatrização e absorção de hematomas.
CARDOZO et al 2016	Benefícios da drenagem linfática manual no pós-operatório de cirurgias plásticas	Descrever os benefícios da drenagem linfática manual no pós-operatório de cirurgias plásticas	Segundo Cardozo et al. (2016), usualmente, após alguma cirurgia plástica estética, a equipe médica, orienta a execução da drenagem linfática manual a fim de diminuir desconfortos e sintomas clínicos como o edema, e auxiliar no processo de cicatrização.
GARRIDO apud CAMPOS, 2016	Os benefícios da drenagem linfática no pós-operatório imediato das cirurgias plásticas de	Objetivo da pesquisa é contextualizar a drenagem linfática manual como recurso fisioterapêutico	Algumas complicações podem surgir quando a mamoplastia é realizada, sobretudo no aparecimento de edemas localizados, desse modo, há uma boa chance de restaurar esses efeitos pós-

	mamoplastia	eficaz na recuperação pós-operatório imediato de mamoplastia.	na de	operatórios através da drenagem linfática manual, que atua na redução de edema linfático.
--	-------------	---	-------	---

4 DISCUSSÃO

Segundo Macedo e Oliveira (2011), a função da equipe multidisciplinar é indispensável, enfatizando a interação entre o profissional de estética e o cirurgião plástico, com o intuito de reduzir a influência mútua com o propósito de uma boa evolução pós-operatória.

Para Valente (2011), todas essas demandas exigem bons cuidados pós-operatórios devido ao desconforto, complicações a curto e médio prazo e ao impacto da cirurgia na qualidade de vida. Dentre os principais sinais clínicos, os hematomas são comuns, ocorrendo em aproximadamente 2% a 10% dos pacientes na primeira semana de pós-operatório.

No pós-operatório imediato, muitos cirurgiões iniciam a técnica de drenagem linfática manual clássica, após 48 ou 72 horas, com movimentos rítmicos para drenar efetivamente o edema proveniente do ato da cirurgia (GUIRRO; GUIRRO, 2002).

Nos casos de pós-operatório imediato de mamoplastia, a drenagem linfática manual é apontada como um dos métodos terapêuticos amplamente utilizados atualmente por diversos profissionais da saúde e da estética (AMARAL; SATO; SIMÕES, 2016).

As técnicas manuais no pós-operatório também proporcionam benefícios como redução de nódulos fibróticos no tecido subcutâneo, minimização de possíveis aderências teciduais, cicatrização, redução de áreas de hipoestesia, redução de hematomas e equimoses, melhora da circulação e tônus muscular (BATISTA & MEJIA, 2015).

Artigo de Costa et al. (2021), proferem métodos para prevenir complicações cirúrgicas, enfatizando a drenagem linfática manual, melhorando as funções do sistema circulatório linfático, facilitando o processo de cicatrização, melhorando a textura e elasticidade da pele, reduzindo os edemas induzidos pela cirurgia, restaurando a circulação periférica da lesão, atuando de forma preventiva e reabilitadora.

Geralmente, após alguma cirurgia plástica estética, a equipe médica indica a drenagem linfática manual, segundo Cardozo et al. (2016), com o objetivo de diminuir os sintomas clínicos, como desconforto e edema, e auxiliar no processo de cicatrização.

Segundo Verner (2010), uma das técnicas e métodos mais utilizados no pós-operatório é a drenagem linfática manual. A técnica está totalmente relacionada ao sistema linfático, o sistema de drenagem do nosso corpo. As manobras devem ser realizadas de forma lentas, suaves e precisas, respeitando o aspecto da drenagem linfática, promovendo melhora tecidual e cicatrizante.

Para Ozolins et al (2018), a drenagem linfática deve ser iniciada pela estimulação dos linfonodos, seguido de movimentos de escoação para o fluxo linfático. Deve-se intervir em ritmo leve e com pressão leve, seguindo o sentido do fluxo linfático e da circulação sanguínea, de proximal em direção a distal, de forma a não bloquear o sistema.

De acordo com Guirro e Guirro (2002), além de atuar no edema e hematoma pós-lesão, a drenagem tem como papel auxiliar na reparação de ferimentos, uma vez que o fibrinogênio da linfa é o elemento responsável pelo desenvolvimento dos coágulos que formam uma barreira protetora à lesão. Visto que o processo de cicatrização de traumas agudos ou inflamações crônicas dependem inteiramente da eficiência da circulação linfática e sanguínea.

Para Madrugada (2002), as técnicas de drenagem linfática manual devem ser realizadas de forma lenta, rítmicas e suave, seguindo a direção da drenagem linfática fisiológica. Para que a finalidade da drenagem a linfa estagnada seja

alcançada, para isso, deve-se respeitar uma sequência específica de áreas do corpo em que os movimentos são realizados.

Ribeiro (2004), relata que as manobras da drenagem linfática manual são regidas por apenas dois princípios básicos: evacuação (remoção) e captação (absorção). A finalidade da evacuação é ajudar a retirar a linfa dos pré-coletores e coletores linfáticos e desobstruir os pontos proximais, linfonodos regionais, formando assim a possibilidade de “aspiração” da linfa em sentido centrípeta. Já o processo de captação visa ajudar a absorver o excesso de líquido intersticial remanescentes para o interior dos capilares linfáticos terminais e aumentar o fluxo em direção aos linfonodos regionais e, por fim, em direção ao ducto torácico e ao canal torácico.

Para Guirro e Guirro (2004) a drenagem linfática manual é uma técnica que tenta facilitar a reabsorção do excesso de líquido intersticial. Sua atuação tende a aumentar a reabsorção da linfa venal e superficial. Particularmente, usam-se dois tipos de manobras de drenagem linfática manual: manobras de reabsorção e chamada.

De acordo com Guirro e Guirro (2006), as técnicas de chamada são cometidas a uma distância do edema e são descritas classicamente. Aumenta a constrição dos vasos linfáticos na área que receberá o edema e cria um efeito de sucção na área edematosa. Eles devem estimular a contração de coletores.

Já para Borges (2006), essas técnicas não são úteis e deveriam ser abolidas. Este autor recomenda dá início à um tratamento de linfedema diretamente na área edematosa. Por outro lado, a manobra de reabsorção tem um efeito inicial e permite que a bomba linfática seja ativada.

Quanto aos benefícios da mamoplastia em especial, foi constatado na pesquisa de Wojciechowski (2016), onde ele enfatizou principalmente a contribuição no processo de cicatrização. Segundo o autor, isso ocorre uma vez que a massagem ajuda na elasticidade da pele, previne aderências e ajuda a melhorar a circulação periférica, principalmente na área cirúrgica.

Em um estudo de Verner (2010), também no procedimento de mamoplastia, os benefícios além dos abordados antecipadamente contribuíram de maneira reabilitadora e preventiva nas complicações desse tipo de intervenção cirúrgica.

Porém, como adverte Tramontim (2016), infelizmente, poucos estudos básicos, aplicados ou clínicos foram capazes de validar conclusivamente os processos biofísicos propostos da drenagem linfática manual em humanos. Neste mundo, a drenagem linfática manual continua sendo uma técnica clínica baseada em suposições, teorias e evidências preliminares.

Matoso & Benati (2019), caracterizaram a drenagem linfática como uma técnica de massagem leve que não causa dor ou hematomas, estimula o sistema linfático a trabalhar mais rápido, remove toxinas, transportando mais nutrientes para as células e melhorando a circulação. O principal objetivo das pacientes submetidas à mamoplastia é a regularidade e normalização da circulação linfática. Para Nunes (2018), o objetivo predominante das pacientes submetidas à mamoplastia é a regularidade e normalização da circulação linfática.

Nesse caso, a drenagem linfática tem um efeito positivo na recuperação do paciente, auxilia na cicatrização e previne complicações futuras, pois estimula o fluxo linfático. Devido à sua função fisiológica, a drenagem linfática, por meio da massagem e da pressão mecânica executada proporcionara articulação á linfa, minimizando os impactos da cirurgia e diminuição do excesso de líquido (BORGES, 2006).

Para Lange (2012), a finalidade da drenagem linfática manual no tratamento cirúrgico é redirecionar o fluxo de fluido linfático estagnado em torno de áreas obstruídas para vasos linfáticos saudáveis localizados mais centralmente que eventualmente drenam para o sistema venoso.

5 CONCLUSÃO

Diante do que foi exposto na pesquisa, afirma-se que a procura por Mastopexia/Mamoplastia redutora é relacionada pelo bem-estar do paciente. O

paciente precisa estar em plena consciência de que tem como responsabilidade de pontuar certos cuidados no pós-operatório.

Como também, foi esclarecido que a drenagem linfática manual possui inúmeros benefícios quando aplicada no pós-operatório de Mastopexia/Mamoplastia redutora, uma vez que possui efeitos importantes, como: melhora do sistema imunológico e a circulação sanguínea e linfática, redução do edema, diminuição e prevenção de aderências, reconstituição da corrente circulatória periférica da lesão. Diante disso, esse recurso corrobora por ser bastante eficaz e seguro, sendo assim mais empregado no pós-operatório de Mastopexia/Mamoplastia redutora.

REFERÊNCIAS

AMARAL, G.M.G; SATO, G.; SIMÕES, N.P. **Drenagem Linfática**: uma revisão bibliográfica.

BATISTA, E., MEJIA, D. (2015). **Drenagem linfática no pós-operatório em abdominoplastia**. Biocursos Manaus- FACOPH.

BORGES, F. **Dermato-funcional: modalidades terapêuticas nas disfunções estéticas**. São Paulo: Porte, 2006.

BORGES, Fabio dos Santos – **Dermato-Funcional: Modalidades Terapêuticas nas Disfunções Estéticas**. São Paulo. Ed. Phorte, 2010.

CAMPOS, F. M. (2016). **Drenagem Linfática no Pós-Operatório de Mamoplastia: Uma Revisão Bibliográfica**.

CARDOZO, A. D.; OLIVEIRA, E.A. de; SERPA, L. de A. **Benefícios da drenagem linfática**. 2016.

COSTA, M. M.; LIMA, C. F. F; DA SILVA, S. S. C., BERGMANN, A. (2021)

Complicações em cirurgias prevenção e tratamento: Complicações da cirurgia da mama. Colégio Brasileiro de Cirurgiões.

DURAN, NATHÁLIA HERNANDES, ALMA; JEANETE MOUSSA. Levantamento das indicações médicas e encaminhamentos a profissionais esteticistas na aplicação de drenagem linfática no pré e pós-operatório na cidade de Ribeirão Preto/SP. **Revista Brasileira de Estética**, v. 3, n.4, p. 34-42. 2015.

EDUARDA M, et al. Prevalência de mamoplastia redutora feminina no Brasil de 2015 a 2019. **Rev. Bras. Cir. Plást.** Vol.36 no.3 São Paulo July/Sept. 2021.

ELWING, ARY; SANCHES, Orlando. **Drenagem linfática manual: teoria e prática.** São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2010.

GODOY, J.; GODOY, M. **Drenagem linfática manual: novo conceito.** Rev. Vasc Br, v.3, n.1, 2015.

GUIRRO, E. C.O.; GUIRRO,R.R.J. **Fisioterapia dermatofuncional: Fundamentos, Recursos e Patologias.** 3. Ed. Revisada e ampliada. São Paulo: Manole, 2002.

GUIRRO, E.; GUIRRO, R. **Fisioterapia dermatofuncional: fundamentos, recursos e patologias.** 3. ed. rev. e amp. São Paulo: Manole, 2004

GUIRRO, Elaine; GUIRRO, Rinaldo. **Fisioterapia Dermato-funcional.** São Paulo: Manole,2006

GARRIDO, M. **Sistema linfático: Embriologia e Anatomia.** In: Garrido, M.; Ribeiro, A. Linfangites e erisipelas. 2º edição. Rio de Janeiro: Editora Revinter, 2000

HALL-FINDLAY EJ, SHESTAK KC. Redução mamária. **Plast Reconstr Surg.** 2015; 136:531e–544e.

LEDUC, A.; LEDUC, O. **Drenagem Linfática: teoria e prática.** 2 ed. São Paulo: Manole, 2015.

LANGE, A. **Drenagem linfática no pós-operatório das cirurgias plásticas.**

Curitiba: Vitória Gráfica e Editora, PR, 2012.

MADRUGADA, A. C. R. **Linfoterapia na oncologia.** 2002.

MATOSO, K. R., BENATI, M. A. F. N. O. (2019). **Os benefícios da drenagem linfática no pós-operatório de cirurgias plásticas.** Revista Saberes da Faculdade São Paulo; Vol. 9, N° 1.

MACEDO, A. C. B; OLIVEIRA, S. M. (2011). **A Atuação da Fisioterapia no Pré e Pós-operatório De Cirurgia Plástica Corporal:** Uma Revisão De Literatura. Cadernos da Escola de Saúde.

NUNES, J. E. (2018). **A Eficácia da Drenagem Linfática Manual no Linfedema Pós Mastectomia.**

OZOLINS, B. C., MENDES, A. F. G.; PINTO, L. P.; ASSIS, I. B. (2018) Drenagem linfática

clássica – revisão de literatura. **Revista saúde em foco.** n 10. p. 319-323.

QURESHI AA, MYCKATYN TM, TENENBAUM MM. **Mastopexia e mastopexia-aumento.** Aesthet Surg J . 2018; 38 :374–384.

ROHRICH RJ, GOSMAN AA, BROWN AS, REISCH J. **Mastopexy preferences:** a survey of board-certified plastic surgeons. Plast Reconstr Surg 2006; 118(7): 1631-8.

RIBEIRO, D. R. **Drenagem linfática manual corporal.** 6° Ed. São Paulo, Editora Senac, 2004.

SANTE, ANA BEATRIZ; PASIAN, SÔNIA REGINA. **Imagem Corporal e Características de Personalidade de Mulheres Solicitantes de Cirurgia Plástica Estética.** Psicol. Reflex. Crit. (3) 2011.

SILVA, ANA P.; MORAES, MÁRCIA W. (2010). **Incidência de dor no pós-operatório de cirurgia plástica estética.**

SOUTO D, et al. **Mastopexia crescente com implantes de silicone:** um estudo longitudinal prospectivo. Rev. Bras. Cir. Plást. 27 (4). Dez 2012.

SOUZA, W. O. (2021). Atuação do esteticista no pré e pós-operatório de abdominoplastia.

Revista Científica Multidisciplinar o Saber; Ano 21, Vol. 04, No 4.

TRAMONTIN, C.M. **Os efeitos das técnicas de endermoterapia e drenagem linfática manual na região abdominal:** uma visão fisioterapêutica. 2016.

VERNER, R. S. A. (2010). **Drenagem linfática manual pós mamoplastia de aumento.**

VALENTE D. S.; CARVALHO L. A.; FERREIRA M. T. Avaliação da qualidade de cicatrizes em mamoplastia de aumento por via submamária e transareolomamilar **Revista Brasileira de Cirurgia Plástica**, São Paulo, v.26,n.1, p. 81-86, 2011.

WOJCIECHOWSKI, I. **A eficácia da drenagem linfática manual no pós-operatório de mamoplastia de aumento.** 2016. Artigo curso de Tecnologia em Estética e Imagem Pessoal da Universidade Tuiuti do Paraná (Curitiba, PR).

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia

gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil